
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.10925435

ОСОБЕННОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕЗАДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАСНИКОВ В ШКОЛЕ

THE PECULIARITIES OF OVERCOMING FIRST-GRADER'S DISADAPTATION IN SCHOOL

АБРАМОВИЧ ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА,
Кубанский государственный университет.

ABRAMOVICH LILIYA VIKTOROVNA,
Kuban State University.

Данная статья посвящена проблеме дезадаптации учеников младших классов в учебной среде и исследует особенности и методы преодоления этого явления. Определено значение успешной адаптации для обучения и развития младших школьников. Выявлены причины дезадаптации, в том числе социальные, психологические и академические аспекты. Охарактеризованы особенности преодоления дезадаптации. На основе обзора научных исследований и практических примеров представлены методики преодоления дезадаптации первоклассников. Сделан вывод о необходимости и важности разработки и применения реабилитационных программ.

This article is devoted to the problem of maladaptation of elementary school students in the educational environment and explores the features and methods of overcoming this phenomenon. The importance of successful adaptation for the education and development of younger schoolchildren has been determined. The causes of maladjustment, including social, psychological and academic aspects, have been identified. The features of overcoming maladjustment are characterized. Based on a review of scientific research and practical examples, methods for overcoming maladaptation of first-graders are presented. It is concluded that it is necessary and important to develop and apply rehabilitation programs.

Ключевые слова: *дезадаптация, первоклассники, школьная адаптация, школьная среда, психологические особенности, учебная деятельность, социализация, педагогическая поддержка, психологическая готовность.*

Key words: *disadaptation, first-graders, school adaptation, school environment, psychological characteristics, learning activities, socialization, pedagogical support, psychological readiness.*

Попадая в школьную среду, дети с раннего возраста начинают осваивать различные виды деятельности, основная из них – учебная – играет ключевую роль в формировании их личности. Успешное усвоение начальных учебных навыков и роли ученика оказывает значительное влияние на все последующее обучение и развитие. В этом возрасте учебная деятельность является основной и способствует возникновению центральных психологических новообразований. Эффективность учебной деятельности достигается, когда

дети активно вовлечены в процесс усвоения знаний и умений. Одной из основных задач начальной школы является обучение детей учиться, что заключается в создании условий для успешной учебной активности и развитии личности. Начало школьной жизни приводит к серьезным изменениям в жизни ребенка и, в основном чередой всех этих событий является главным источником стресса. Учеба создает перед ним новые, более сложные условия для его умственной деятельности: необходимость длительной концентрации внимания, способность к осознанному запоминанию больших объемов информации, навык сдерживания своих эмоций, желания и интересы в соответствии с школьными правилами. Образ жизни ребенка меняется кардинально: в его мире появляется новая социальная группа, которая ставит, перед ним свои требования его активный игровой образ жизни дошкольника сменяется более статичным образом жизни школьника. Отсюда получается, что в жизни ребенка огромную роль играют адаптивные навыки, которые формируют основу его будущего. Благодаря им увеличивается эффективность развития самоуверенности, общение с окружающими, принятие рациональных решений и управление собственной жизнью. Все эти факторы облегчают адаптацию к школьной среде, взаимодействию с детьми в школе и преодолению возможных трудностей.

В современном мире существует большое количество исследований на данную тему, которые свидетельствуют о том, что в текущей системе определений понятие школьной дезадаптации не является ни описательным, ни диагностическим. Это понятие не является чем-то конкретным, оно в значительной степени сборное и включает в себя различные факторы, связанные с социальной средой, психолого-педагогическими, медико-биологическими аспектами, которые определяют развитие явления школьной дезадаптации. Данный многогранный подход показывает, что существует вероятность сочетания различных признаков социального, педагогического, психологического и патологического характера с явлениями, относящимися к школьной дезадаптации.

Школьная дезадаптация представляет собой сбой естественных механизмов приспособления ребенка к новой социальной жизни в школе, что негативно влияет на весь процесс обучения и отношения с окружающим миром. Это проявляется в форме учебных и поведенческих проблем, конфликтов, психосоматических расстройств, повышенной тревожности и нарушений в личностном развитии. Говоря простыми словами, школьная дезадаптация – это психологическая и физиологическая неспособность ребенка к "внедрению" в школьную среду. У большого количества детей переход от дошкольного периода к началу школьного обучения происходит не без трудностей. Вокруг новые люди, новый распорядок дня, новые виды деятельности и новые отношения требуют от ребенка адаптации и изменения его поведения. Переживая все эти изменения, организм ребенка включает защитную систему адаптационных реакций, чтобы приспособиться к новым условиям. Система этих реакций организма считается адаптивной, если она соответствует следующим условиям:

Новые воздействия являются для организма неизвестными и создают несоответствие между внешней средой и характеристиками организма и личности.

Реакция организма и личности происходит в результате повторного или продолжительного воздействия, которое оставляет след в системах организма, играющих ключевую роль в приспособлении к новым условиям [1, с. 212].

Реакция организма и личности человека должна быть биологически обоснована.

В наше время младший школьный возраст определяется как период от 6-7 до 9-10 лет, именно в этом возрасте дети поступают в младшую школу или уже находятся в ней. Их психологическое и физиологическое развитие продолжает прогрессировать, что позволяет им успешно обучаться в школе. Но стоит заметить, что уровень развития каждого ребенка в первом классе может сильно отличаться от уровня старших классов, исходя из этого, при работе с ними стоит учитывать не только возрастные качества, но и личные, индивидуальные

особенности отдельного ученика.

Чаще всего такое поведение у школьников проявляется за счет внутренних установок и страхов. Поэтому самым эффективным способом борьбы с дезадаптацией является терапия. Самоанализ и принятие своих триггеров и травм, принятие и защита личных границ – это то, с чего начинается путь к развитию психологической гибкости и улучшению навыков адаптивного поведения [2, с. 928]. Вот несколько советов по борьбе с дезадаптацией:

- Принять ответственность за собственную жизнь, поставить здоровый образ жизни на первое место, следить за физической активностью и здоровым сном;
- Развивать социальные навыки, исходя из принципа "практика делает мастера". Начать можно с общения с соседскими детьми, заведения новых знакомств в школе или участия в групповых психотерапевтических сессиях;
- Тренировать навыки управления эмоциями, включая умение анализировать истинные причины своих эмоций и поведения, а также умение открыто выражать свои негативные чувства и находить способы справляться с ними;
- Не останавливаться и продолжать получать и развивать новые навыки, поскольку часто страхи основаны на неопределенности. Изучение и нахождение в неизведанной среде сделать человека более уверенным в себе.

Активное взаимодействие с окружающими является важным компонентом успешной адаптации. Значимые личные отношения могут помочь людям с неадаптивным поведением регулировать свои мысли, эмоции и действия [4, с. 217-226].

В школе работа с психологом направлена на улучшение жизни учащихся. Поэтому важно не только содержание и форма занятий, но и внешкольная деятельность. Домашние задания используются для закрепления полученных навыков в реальной жизни, контроля над собственным поведением, укрепления уверенности в себе, постановки целей и принятия решений, а также для прогнозирования результатов действий и ответственности за них.

Кроме того, рассмотрим процесс восстановления учащихся через тщательную проработку проблемы. При составлении такой программы используются данные, полученные в результате диагностики учащихся при участии школьного психолога, классного руководителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе [3, с. 607]. Эта индивидуальная программа направлена на преодоление школьной дезадаптации и включает в себя коррекционные меры, проводимые психологом для развития личности ребенка, работу педагогов по заполнению пробелов в знаниях и умениях, формирование учебных навыков, а также активности всех учителей для вовлечения школьников в общественную деятельность. Однако не всегда персонал учебного заведения может самостоятельно решить проблему школьной дезадаптации. В таких случаях можно обратиться за помощью в специализированные организации, такие как отделение социальной защиты населения. Можно повысить профессиональную квалификацию персонала образовательного учреждения в работе с дезадаптированными детьми, используя методические рекомендации, разработанные и примененные на практике.

Профилактика у младших школьников производится с помощью взаимодействия детей и взрослых. В результате этих действий происходит улучшение состояния и ребенка, его способности усвоения информации. Профилактика означает заблаговременное предупреждение отклонений от нормального состояния с целью будущей стабилизации организма [5]. Школьная дезадаптация связана с поведенческими расстройствами и негативными последствиями как для личности, так и для общества. Поэтому ее профилактика является важной задачей социального педагога. Социально-педагогическая профилактика включает в себя систему мер по созданию оптимальных условий для развития детей и поощрению их активности.

В тоже время социально-педагогическая профилактика направлена на все человеческие

условия социального воспитания или их взаимодействия. Организация работы социального педагога по профилактике школьной дезадаптации в образовательных учреждениях требует отличной педагогической подготовки коллектива и создания благоприятной среды для учащихся. Однако преодоление школьной дезадаптации на разных возрастных этапах имеет свои особенности, определяемые причинами дезадаптации и возрастными особенностями. Социальный педагог в работе с учащимися начальной школы должен организовать взаимодействие с взрослыми и шаг за шагом помогать ребенку с каждым новым этапом терапии его проблемы, для создания наилучшего образа жизни, учитывая физиологические и психологические особенности. Его работа также включает проведение необходимой медицинской, психологической и социально-педагогической коррекции и профилактики.

Одним из действующих методов в профилактической и коррекционной работе, называется "арт-терапия".

Арт-терапия – это способ предоставления детям широких возможностей для самовыражения и самопознания через участие в искусстве, литературном и музыкальном творчестве, театральном мастерстве. Творчество ребенка отражает его внутренний мир, проблемы, особенности, ценности и мотивы. Реакция окружающих ребенка людей, а также принятие ими его творческих продуктов, таких как рисунки, спектакли, сказки, поделки, способствуют повышению самооценки и самопринятия ребенка. Важным аспектом арт-терапии является понимание и принятие произведений независимо от, формы и качества. Сам процесс творчества также имеет большое значение, включая выбор темы, материалов и взаимодействие с другими детьми. В результате всех этих действий и прохождений данного метода улучшаются важные качества ребенка, такие как произвольность и саморегуляция, что способствует достижению поставленных целей и привлечению внимания взрослых.

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы.

Дезадаптация представляет собой сбой в приспособлении организма к постоянным изменениям внешней и внутренней среды, что может привести к нарушениям его физиологического функционирования, изменениям в поведении и развитию патологических процессов. Школьная дезадаптация выявляется в момент возрастания уровня трудностей у ребенка в школе, приводящих к нарушениям поведения, таким как конфликты с педагогами и одноклассниками, а также пропуски занятий. Механизмом дезадаптации является взаимодействие неблагоприятных внешних условий с определенными пробелами и искажениями в психике ребенка. Наиболее правильным и действенным методом решения проблемы школьной дезадаптации будет разработка и применение реабилитационных программ. Данные программы должны включать специальные психолого-педагогические условия, которые позволят каждому аспекту, формирующему дезадаптацию, перейти к уровню качественной адаптации. Успех в реабилитации будет виден как в учебной, так и в социальной сфере. Как только станет заметен их прогресс в обучении и взаимодействии с окружающим миром, можно считать, что лечение действительно. В случае если работники учебного заведения не в состоянии справиться с определенным случаем, следует выполнить следующие действия. Первое – обращение за помощью к специализированным организациям для разработки реабилитационной программы. Второе – повышение профессиональной квалификации персонала образовательного учреждения. Реабилитация – это процесс лечения с использованием различных психологических методик, которые будут ориентированы на помощь в преодолении школьной дезадаптации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бреева Е.Б. Дезадаптация детей и национальная безопасность России; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. 2-е изд. М.: Дашков и Ко, 2004. 211 с.

2. Рапачевич Е.С. Современный словарь по педагогике // Современное слово. Минск, 2001. 928 с.
3. Панова В.Г. Российская педагогическая энциклопедия: в 2 т. М.: Большая Рос. Энцикл., 1993. 608 с.
4. Клименко В.В. Гуманистические проблемы адаптации личности ребенка в системе школьного образования: парадоксы адаптации глазами психолога // Гуманизация образовательного пространства: сборник научных статей по материалам международного форума. Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО, 2018. С. 217-226.
5. Котова С.А. Профилактика социальной дезадаптации учащихся школ 7 вида с позиций психофизиологического подхода на этапе начальной школы Котова // Профилактика социальной дезадаптации и аддикций детей и подростков : сборник материалов научно-практического семинара, 1-2 ноября 2010 г. / Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Институт детства, кафедра психологии психофизиологии ребенка. Санкт-Петербург: 7 Студия РИК, 2010. С. 48-54.

© *Абрамович Л.В.*, 2024.